

Kalibrlash laboratoriyasini metrologik ta'minoti

Maxamatova Nafisa Murodullo qizi

Toshkent davlat texnika universiteti 12-MSSB-22 guruh magistranti

Kalit soz

Ushbu dasturda «Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish» fanining mazmuni, predmeti va metodi, uning mohiyati, maqsadi va vazifalari ketma-ketlikda o'z aksini topgan

Annotatsiya

Bu fanni o'rganish orqali mutaxassis kasbiy faoliyati davomida xavfsizlik va himoyalash choratadbirlarini to'liq o'zlashtiradi. Bu talablarga to'liq rioya qilish insonlarning ish qobiliyatini va sog'liqlarini to'liq saqlashi va ekstremal vaziyatdan chiqa olishga tayyorgarligini oshiradi.

Kalibr (arab, kalibr — shakl) — 1) mashinasozlikda shkalasiz o'lchov asbobi; uning yordamida buyumlarning o'lchamlari, shakli yoki o'zaro joylashishi o'lchanadi. Biki va kerakli o'lchamga o'rnatilgan normal (nominal o'lchamlar tekshiriladigan); chegaraviy (eng katta va eng kichik o'lchamlar tekshiriladigan), bir va ikki tomonli xillarga bo'linadi. Ikki tomonlama chegaraviy teshiklarni tekshiradigan probkalar va silindrik detallarni tekshiradigan K.-asboblar eng keng tarqalgan; 2) prokat ishlab chiqarishda — tutashuvchi ikki prokat valik orasida kesib olib hosil qilingan tirqish; undan kerakli o'lcham va shakl berish uchun

qisiladigan metall o'tkaziladi. Har bir profil uchun valiklarda bir necha K. qilinadi. To'g'ri to'rtburchak yoki dumaloq zagotovkalar shu K.lardan birin-ketin o'tkazilganda zarur shaklni oladi. Plastikligi kam bo'lgan po'latlarni kalibrlash uchun ular qizdirib cho'ziladi; 3) o'q otuvchi qurollarda stvoli hamda snaryad (mina, o'q)ning diametri; qurolning kuchini aniqlovchi asosiy qiymatlardan biri. O'q otuvchi kurollarning K.i chiziqli birliklarda: dyuymlar, liniyalar (0,1 dyuym), millimetrlarda o'lchanadi. Artilleriyada K. stvol uzunligining kanal diametriga nisbati bilan o'lchashda ham qo'llaniladi. K. silliq stvolli qurollarda ichki diametri, o'yilgan stvolli qurollarda qarama-qarshi o'yiqlarning oralig'i bo'yicha, snaryadda ko'ndalang kesim bo'yicha aniqlanadi. Silliq stvolli ov miltiqlarida esa K. stvol kanaliga qator joylashtirilgan, og'irligi 400 g bo'lgan yumaloq qo'rg'oshin o'qlar soniga qarab aniqlanadi.

Kalibrni qo'llanilish sohalari

- Prokat ishlab chiqarishda — tutashuvchi ikki prokat valik orasida kesib olib hosil qilingan tirqish va undan kerakli o'lcham va shakl berish uchun qisiladigan metall o'tkaziladi.

Har bir profil uchun valiklarda bir necha kalibr qilinadi. To'g'ri to'rtburchak yoki dumaloq zagotovkalar shu kalibrlardan birin-ketin o'tkazilganda zarur shaklni oladi

Kalibrlash turlar

O'lchov vositalari birlamchi, davriy va favqulodda kalibrlashdan o'tkaziladi. O'lchov vositalari ta'mirdan chiqarilganda va import qilinganda birlamchi kalibrlashdan o'tkaziladi. Barcha o'lchov asboblari ma'lum kalibrlash oraliqlari orqali davriy kalibrlashdan o'tishi kerak, uzoq muddatli saqlashda bo'lgan o'lchov asboblari bundan mustasno. Ishlayotgan (saqlashda) bo'lgan o'lchov vositalari navbatdan tashqari kalibrlashdan o'tkazilishi mumkin: kalibrlash shtampi shikastlanganda yoki kalibrlash sertifikatini yo'qolganda; keyin o'lchov vositalarini ishga tushirish **uzoq muddatli saqlash**(bir nechta kalibrlash oralig'i); o'lchov vositalarining qoniqarsiz ishlashi.

Kalibrlash tartibi O'lchov vositalarini kalibrlash kalibrlash (tekshirish) ishlarini olib borishni tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlarga muvofiq amalga oshiriladi. O'lchov vositalarini kalibrlash bo'yicha asosiy me'yoriy-texnik hujjatlar ro'yxati 4-ildavada keltirilgan. O'lchov vositalarini kalibrlash amalga oshiriladi **individual**, elektroenergetika sohasida belgilangan tartibda kalibrlash ishlarini bajarish huquqiga sertifikatlangan. O'lchov vositalari kalibrlash jadvallarida belgilangan muddatlarda kalibrlash uchun topshirilishi kerak. Grafikning tavsiya etilgan shakli 2-ildavada keltirilgan. Kalibrlash uchun taqdim etilgan o'lchov asboblari axloqsizlik, chang va tashqi yog'dan tozalangan bo'lishi kerak. O'lchov vositalarini kalibrlashning ijobiy natijalari kalibrlash oralig'ida amal qiladi. Kalibrlash oralig'i energiya kompaniyasi tomonidan BOMS bilan kelishilgan holda o'rnatiladi. Energetika korxonalarining metrologik xizmatlari kalibrlash natijalarini hisobga olishlari va kalibrlash intervallarini sozlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishlari shart. Kalibrlash oraliqlarini hisoblash MI 2187-92 va RD 34.11.403 (MU 34-70-023-82) ga muvofiq amalga oshirilishi kerak.. Kalibrlash natijalariga ko'ra

foydalanish uchun yaroqsiz deb topilgan o'lchov asboblari ta'mirlashga yuborilishi kerak. *Eslatma.* O'lchov vositalarining foydalanishga yaroqliligi mezonni o'lchov vositalarining texnik va metrologik tavsiflarining ushbu Qonunda ko'rsatilganlarga muvofiqligidir. **texnik tavsif** va foydalanish ko'rsatmalari. Kalibrlashdan o'lchov vositalarini berishda to'liqligini, belgilari, muhrlari, kalibrlash guvohnomasi, pasportdagi yozuv mavjudligini tekshirish kerak.

Metrologiya va metrologik ta'minot nima degani?

"Metrologiya va metrologik ta'minot" – o'lchashlar birliligi va talab qilingan aniqligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan ilmiy, texnik va normativ-usuliy asoslar sohasi. Xalq xo'jaligi uchun ushbu ixtisoslik ilmiy va texnik muammolarining yangiligi va ahamiyati yangi o'lchash usul va vositalarini ishlab chiqish va mavjudlarini takomillashtirish, o'lchashlar birliligi va talab qilingan aniqligini ta'minlashga qaratilgan yangi ilmiy asoslangan tashkiliy va usuliy muammolarni hal qilish, shuningdek ishonchsiz o'lchash natijalarining salbiy oqibatlarini bartaraf etish va istisno qilishdan iborat. Mahsulot (xizmatlar) va texnologik jarayonlar, korxonalar va sinov laboratoriyalarining asbob-uskunalarini, o'lchov, sinov va tekshiruv usul va vositalari, normativ hujjatlar, ilmiy, ishlab chiqarish, ijtimoiy va ekologik faoliyatni metrologik ta'minlash tizimlari professional faoliyat ob'ektlari hisoblanadi.

Hozirda "MXKM" DK – O'zbekistondagi, asosiy vazifasi – sanoatda, sog'liqni saqlashda, aloqa tizimlarida, savdoda, mudofaada, resurslarni (suv, gaz, neft, elektr energiyasi) hisobga olishda, tabiat muhofazasi va boshqa xo'jalik faoliyati sohaslarida o'lchashlar birliligini ta'minlash va saqlab turish bo'lgan eng yirik amaliy metrologiya tashkilotidir. Metrologik faoliyatning asosiy yo'nalishlari: O'V

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

qiyoslash, kalibrlash, turini tasdiqlash maqsadida sinash, sinov jihozlari va o‘lchashlarni bajarish usuliyatlarini metrologik ekspertiza qilish, attestatlash. Har yili “MXKM” DK tomonidan (100 ming energotashuvchilarni hisobga olish priborlari!) ortiq metrologik xizmat ko‘rsatish amalga oshiriladi. Metrologik potensialning izchillik bilan oshirilishi muntazam ravishda yangi O‘V qiyoslash, kalibrlash va sinash turlarini o‘zlashtirishga imkon beradi.

Yoqilg‘i, issiqlik, suv yetkazib beruvchilari va iste‘molchilari o‘rtasidagi o‘zaro hisob-kitoblarning to‘g‘riligi faqat magistral neft - va gazquvurlarida, neftni qayta ishlash zavodlarida, neft bazalarida, neft va gazni hisobga olish uzellarida, issiqlik va suv ta‘minoti tizimlarida gaz, suv, issiqlik, elektr energiyasi va neft mahsulotlarining sarfini o‘lchash vositalarining omilkor va mustaqil metrologik ta‘minoti sharti bilan kafolatlanishi mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi “Metrologiya to‘g‘risidagi” Qonunining 14-moddasiga muvofiq moddiy boyliklarni va energetika resurslarini hisobga olish davlat metrologiya tekshiruv va nazorati tatbiq etiladigan doiraga kiradi va shu sababdan barcha gaz, sovuq va issiq suv va elektr energiyasini hisobga olish priborlari davlat metrologiya tekshiruv va nazorati tatbiq etiladigan doiraga kiradi hamda belgilangan qiyoslashlararo intervalga asosan majburiy tekshiruvdan o‘tkazilishi kerak.

Majburiy davlat qiyoslovidan o‘tkazilishi kerak bo‘lgan o‘lchash vositalarining nomlangan ro‘yxatiga muvofiq qiyoslashlararo interval quyidagilarni tashkil etadi:

- aholining gaz hisoblagichlari uchun - 4 yilda 1 marta;
- korxon va tashkilotlarning gaz hisoblagichlari uchun - 2 yilda 1 marta.

“O‘zstandart” agentligi tomonidan, bugungi kunda Respublikamizda yagona bo‘lgan, sanoat hisoblagichlari va o‘lchash diapazoni 2500 m³/ch gacha bo‘lgan sarf o‘lchagichlari uchun zamonaviy qiyoslash uskunasi xarid qilindi.

Gazni hisobga olish priborlarini yechish, qiyoslashdan o‘tkazish, o‘tkaziladigan qiyoslash turlari, qiyoslashlararo intervallar, ta‘mirlash va qiyoslashdan keyin o‘rnatish tartibi “O‘zstandart” agentligi va O‘zdavneftgazinspeksiyasining qo‘shma Qarori bilan tasdiqlangan (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 31.07.2014y. 2604 son bilan ro‘yxatga olingan) Gazni hisobga olish priborlarini qiyoslashdan o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi nizomda reglamentlangan.

Asosiy adabiyotlar

.Toru Yoshizav, Handbook of optical metrology, 2008. A.E.Fridman ,Quality of Measurements.A Metrological Reference, 2012. Дворин В.М., Абдуазизов А.А. Метрология стандартизация и управление качеством. Учебное пособие, Ташкент, 2005 Клевлеев В.М. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник. Москва, ИМПРАМ., 2004, 422 стр. Сергеев А.Г. Основы метрологии, стандартизации и сертификации. Учебник, Москва, ЛОГОС, 2001,398 стр. Исаев Р.И., Каримова У.Н. Метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш. Дарслик, Т: Фан ва технология, 2011, 496б. Isaev R.I., Karimova U.N. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish.